

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

THE ROLE OF PEDAGOGY IN EFFECTIVE EDUCATION

¹Ibrahimov Shertoy Norboy ugli, ²Rahmatova Laziza Abdunazarovna

¹Student of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan Bachelor of world and regional economics and the joint educational program of the Kazan federal University.

²Student of Uzbekistan State University of world languages.

РОЛЬ ПЕДАГОГИКИ В ЭФФЕКТИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

¹Ибрагимов Шертой Норбой угли, ²Рахматова Лазиза Абдуназаровна

¹Студент бакалавриата мировой и региональной экономики Джизакского филиала Национального университета Узбекистана и совместной образовательной программы Казанского федерального университета.

²Студент Узбекского государственного университета мировых языков.

SAMARALI TA'LIMDA PEDAGOGIKANING O'RNI

¹Ibrohimov Shertoy Norboy o'g'li, ²Rahmatova Laziza Abdunazarovna

¹O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali jahon va mintaqaviy iqtisodiyot bakalavri hamda Qozon federal universitetining qo'shma ta'lim dasturi talabasi.

²O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti talabasi.

abstract

This article provides information on how pedagogical processes are carried out in the current modern period, pedagogical approaches and the role of pedagogy in an effective educational system.

аннотация

В этой статье представлена информация о том, как ведутся педагогические процессы в современную эпоху, о педагогических подходах, а также о роли педагогики в эффективной системе образования.

annotatsiya

Ushbu maqola hozirgi zamonaviy davrda pedagogik jarayonlarning qanday olib borilishi, pedagogik yondashuvlar hamda samarali ta'lim

tizimida pedagogikaning o'rni haqida ma'lumotlar beradi.

Keywords:

pedagogy, teacher, constructive, integrative, reflective, approach.

Ключевые слова:

педагогика, учитель, конструктивный, интегративный, рефлексивный, подход.

Kalit so'zlar:

pedagogika, o'qituvchi, konstruktiv, integrativ, refleksiv, yondashuv.

©2023. Ibrahimov Shertoy Norboy ugli,
Rahmatova Laziza Abdunazarovna.

Kirish

Qadimgi davrda Yunonistonda o'qituvchilik birinchi marta joriy etilgan va o'qituvchilik san'at turi hisoblangan. Maktabga borish va ta'lim olish faqat eng badavlat kishilarning farzandlari uchun edi.

O'qituvchi yoki tarbiyachining o'rni bolalarga bebaho bilim va donolik bergani uchun o'quv jarayonida eng muhimi hisoblangan.

Biroq, o'qituvchilar birinchi pedagoglar emas edi. Bu hududning badavlat kishilari bolalarini maktabga olib borish uchun qullardan foydalanganlar. Ular maktabga olib borayotgan bolalarga bilim beradigan tajribali va donolar hisoblanardi.

Pedagog so'zi shunday yaratilgan. U "bolalar yetakchisi" sifatida tasvirlangan. Ular o'quvchilarni ilmiy va axloqiy jihatdan boshqaradi.

Tahlil va muhokamalar

Pedagogika o'qitish metodi bo'lib, unda o'qituvchilar ham nazariy, ham amaliyotda dars beradilar. Pedagogika o'qituvchining o'qitishga bo'lgan e'tiqodi asosida shakllanadi va ularning madaniyat va turli xil ta'lim uslublarini tushunishini o'z ichiga oladi.

O'quvchilar oldingi ta'limni mustahkamlash uchun mazmunli sinf munosabatlariga ega bo'lishlari juda muhimdir.

Pedagogika deganda o'quvchilarga ta'lim berishning nazariyasi yoki amaliyoti bo'ladimi, lakin u o'qitish usuli hisoblanadi. Bu madaniyat va ta'lim texnikasi o'rtasidagi bog'liqlikdir.

Pedagogikaning asosiy maqsadi o'quvchilarning oldingi bilimlariga asoslanish va o'quvchilarning ko'nikma va munosabatlarini rivojlantirish ustida ishlashdir. Pedagogika o'quvchilarga mavzuni to'liq tushunish imkonini beradi va ularni sinfdan tashqari kundalik hayotda qo'llashda yordam beradi.

O'qitishdagi pedagogikani o'quvchilar qanday o'rganishini o'qituvchining tushunishi deb atash mumkin. O'qituvchilar o'z e'tiborini o'quvchilarga ularning ehtiyojlariga mos keladigan tarzda taqdim etishga qaratilgan.

Pedagogika o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida o'quvchining ongiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan sinfdagi o'zaro munosabatlarni talab qiladi.

Pedagogika o'qituvchilarga sinf muhiti uchun eng yaxshi mos amaliyotlarni tushunish imkonini beradi. Bu ularga turli xil o'quvchilar ma'lumotni qanday o'rganishlari va tushunishlarini bilishga yordam beradi, shunda ular o'z darslarini shu ehtiyojlarni qondirish uchun moslashtira oladilar. Bu o'qitish sifati va uni o'quvchilar tomonidan qabul qilish usulini yaxshilashi mumkin.

Pedagogika o'qituvchilarga sinfni o'tkazishning eng yaxshi usullarini tushunishga yordam berishda muhim rol o'ynaydi. Bu ularga o'quvchilar turli mavzularda qanday qilib turlicha o'rganishlari haqida tushuncha beradi, shunda ular ushbu ehtiyojlarga mos keladigan darslarni o'tkazishlari mumkin. Bu o'quvchilar uchun ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan.

Pedagogik yondashuv nima?

Pedagogikani o'rganishning 5 ta asosiy yondashuvlari:

1. Konstruktivistik

Ushbu yondashuvda o'quvchilarga ma'lumotni passiv qabul qilishdan ko'ra, tushunish va bilim olish jarayonida ishtirok etishga ruxsat beriladi. Bu o'quvchilar o'rtasida tanqidiy fikrlashni rag'batlantiradi va ular eshitayotgan narsalar bilan bog'lanishlari mumkin bo'lgan o'quv muhitini yaratadi.

2. Hamkorlik

Bu yerda o'quvchilar birgalikda o'rganadigan va muammoni hal qilish, strategiyalar, g'oyalar yaratish, mahsulot yaratish yoki vazifani bajarish uchun ishlaydigan o'quvchilar guruhlarini tuzadilar. Bu o'quvchilarning o'zaro yoki o'qituvchilar yordamida birgalikdagi intellektual harakatlaridir.

3. Integrativ

Integral yondashuv uchun o'quvchilarga o'quv dasturi bo'ylab o'qishlari bilan bog'lanishda yordam beradigan o'quv muhiti beriladi. Integratsiyaning to'rtta maqsadi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Ta'lim jarayonini tushunish
2. Muammolarni dolzarbligiga qarab farqlash
3. Darslardan amaliy ssenariylarda foydalanish
4. Oddiy hayotda tushunchalarni bog'lash

4. Reflektiv

Reflektiv yondashuvga ko'ra, o'quvchilar o'zlarini baholashlari kerak. Bu o'qituvchilar va boshqa o'quvchilarning sinfdagi faoliyatini kuzatish va ular nima uchun buni va qanday ishlashini tahlil qilishni anglatadi.

5. So'rovga asoslangan ta'lim

So'rovga asoslangan o'qitish usulida o'qituvchilar nafaqat o'quvchilarning so'rovlariga javob berishlari, balki ularning g'oyalari o'rganiladigan, e'tiroz bildiriladigan, takomillashtirilgan va takomillashtiriladigan madaniyatni shakllantirishlari kerak. Bu o'quvchilarni savolga hayron bo'lish pozitsiyasidan javobni tushunishga va keyin uni so'roqqa olishga qaratilgandir.

Samarali ta'limda pedagogikaning o'rni

1. Ta'lim sifatini yaxshilaydi

Bu o'quvchilarning o'qishdagi ishtirokini kuchaytiradi va ularni o'qitilayotgan narsalarni qabul qiladi.

2. Turli xil ta'lim uslublarini rag'batlantiradi

Asosiy e'tibor kurslarning natijalariga qaratiladi va o'quvchilar o'z uslublarini o'rganishlari mumkin.

3. Maxsus ehtiyoji bo'lgan o'quvchilar uchun o'rganish imkonini beradi

Bu alohida ehtiyojli o'quvchilarni asosiy o'qitish usullarining bir qismi bo'lishga va boshqa o'quvchilar bilan muloqot qilishga undaydi.

4. O'quv maqsadlarini aniqlaydi

O'quvchi ma'lum bir fanni o'rganadi, masalan, fan bo'yicha ko'nikma va bilimlarni olish kabi natijalarning aniq maqsadi.

Xulosa

Shunday qilib, puxta o'ylangan, zamonaviy pedagogika o'quvchilarga ta'lim berish usullari bilan bir qatorda tushuncha va g'oyalarning to'liq o'zaro bog'lanishidir. Bundan tashqari, bu amaliyotlar o'quvchining yutuqlari, natijalari va yondashuvdan keyin shakllangan ko'nikmalar bilan bevosita bog'liqligini ko'rsatadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. J.Yo'ldoshev, S.Usmonov, "Pedagogik texnologiya asoslari", T., 2004.
2. J.Yo'ldoshev, "Ta'lim yangilanish yo'lida", T., 2000.
3. Расулова З. Педагогик дастурий воситалардан фойдаланиб бўлажак технология фани ўқитувчиларининг касбий маҳоратини ошириш йўллари. "Science and Education" Scientific Journal. October 2021 / Volume 2. Issue 10. – Б. 416-421.
4. Кулневич С.В. Концепциялардан технологияга қадар шахсинг педагогикаси. Дарслик. - Ростов-Дону: "Ўқитувчи", 2011. – 10 б.
5. Aglyamzyanova G.N., Gumerova L.Z., Digital pedagogi in higher school: using student simulation learning. Russian Journal of Education and Psychology 2021, Том 12, № 1-2, <http://rjep.ru>
6. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 348-352.
7. Гриншкун В.В. Проблемы и пути эффективного использования технологий информатизации в образовании: Сообщение для обсуждения на заседании бюро отделения философии образования и теоретической педагогики РАО (при участии отделений профессионального образования и общего среднего образования) / В.В.Гриншкун. 27 февраля 2018 г.
8. Dostonbek K. SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY //Social science and innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 128-133.
9. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN. Science technology&Digital Finance, 1 (4), 168-172. – 2023.